

РОЛЬ КРАЕВЕДЕНИЯ КАРАКАЛПАКСТАНА В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНОЙ МЫСЛИ. (1920-1930–е гг.)

З.Кыдырнязов,
КГУ им Бердаха

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19603770>

Аннотация. Статья посвящена становлению краеведения в Каракалпакстане. Актуализируется вопрос локальной истории как но-вого направления исторической науки. Указываются основные темы первых краеведческих исследований. Обобщены исторические сведения о формировании научного учреждения в Каракалпакстане. Указываются материалы Первой кон- ференции по изучению производительных сил Каракалпакстана.

Ключевые слова: краеведческий музей, история, памятники культуры, музейная деятельность, научно-исследовательский институт

Annotation. The article is devoted to the formation of local history in Karakalpakstan. The question of local history as a new direction of historical science is actualized. The main topics of the first regional studies are indicated. Historical data on the formation of a scientific institution in Karakalpakstan are summarized. The materials of the First conference on the study of the productive forces of Karakalpakstan are indicated.

Keywords: Regional Studies Museum, history, cultural heritage sites, museum activities, research institute

С установлением на территории Каракалпакстана нового строя, стали проводиться мероприятия по переустройству хозяйства, быта и культуры народа, всего уклада жизни, что требовало серьезного и всестороннего изучения расселения и численности народа, особенностей его социального строя. В этот период происходит формирование краеведения, как основа научных учреждений, организуются экспедиции, разворачивается широкая подготовка научных кадров. Несмотря на бурную деятельность, этот период исследований носила в основном собирательный характер. Полученные материалы не подвергались научному анализу, и большинство трудов остались неопубликованными.

Основными проблемными темами по изучению истории Каракалпакстана в 1920-1940 гг. являлись: национально-этнический и племенной состав населения, определение расселения народов, составление этнографической карты, и т.д. В 1928-1929 гг. в изучении этнографии каракалпаков приняли участие наряду с профессорско-преподавательским составом и студенты Туркестанского государственного университета. Особенно интересные сведения собрала А.С.Морозова, которая написала работу “Материалы для изучения языка и быта каракалпаков”.

В 1928 г. была проведена экспедиция под руководством А.Л.Мелкова. В планы экспедиции входило обследование кустарных промыслов. Кроме

кустарных промыслов Мелковым сделаны фотографии, охватывающие практически все сферы хозяйства каракалпаков того времени [1., л-459].

В 1929 г. Н.Баскаковым был снят этнографический фильм, который обсуждался на общественном просмотре, в 1930 г. На Всеказахском Краеведческом съезде в г. Алма-ате был продемонстрирован фильм «Каракалпакстан». В фильме была показана традиционная культура населения Чимбайского и Ходжейлийского районов. Значительную часть собранных и зафиксированных материалов Н.Баскаковым и А.Давлетом составили фольклорные тексты, сведения о родоплеменных отношениях, семейном быте, материальной культуре населения Каракалпакстана.

В 1930 г. в июле-сентябре ЦКНА (центральным комитетом нового алфавита) в наш регион был командирован С.Е.Малов. Экспедиция, главным образом, носила лингвистический характер и ставила целью изучение и выявление особенностей каракалпакского языка. Несомненной заслугой участников экспедиции стало изучение наречий, бывших до тех пор вне поля зрения интересов тюркологов. Экспедиционные работы проводились на территории Караузьякского и Чимбайского районов. В ней приняли участие сотрудники института К.Аимбетов, О.Кожуров и У.Кусекеев. Материалы, собранные ими составили рукопись под названием “Основные этапы истории каракалпаков”, которая освещает некоторые вопросы происхождения каракалпаков на основе письменных источников [2., л-18]. 15 июля 1930 г. на первом научно-исследовательском краеведческом съезде в г. Алма-Ата Н.А.Баскаков сделал информационное сообщение об отсутствии краеведческого общества в Каракалпакстане и об огромном значении работы такого общества на местах. Доклад был принят к сведению и дальнейшая работа была поручена Дворникову и Баскакову [3., л-5].

На 1-е января 1936 г. в Турткуле функционировал Центральный краеведческий музей, штат которого состоял из 6 сотрудников [4., л-16].

В 1932 г. были отмечены заслуги за активное участие в деле организации научно-исследовательской работы и культурного развития ККАССР: 1. Н.А.Баскаков, первый активный помощник по организации комплексного научно-исследовательского института. Он был первым среди ученых СССР, который уделил особое внимание научному изучению каракалпакского языка. Баскаков дал описание каракалпакского языка, которое было изложено им в его научном труде «Грамматика каракалпакского языка» [5., л-14]. По словам известного тюрколога проф. Малова, данная работа Баскакова, является большим достижением тюркологической науки [6., л-14]. 2. Ибадуллаев Кенжебай, как научный сотрудник ККНИИ уделивший огромное внимание разработке орфографии каракалпакского языка. Разработан им проект орфографии. 3. П.А.Воронцовский старший научный сотрудник с 25-летним стажем. Работал в Каракалпакском институте с момента его организации. За годы работы в издании ККНИИ вышли его труды

о ККАССР: “Экологические условия обитания саранчи в нижней дельте Амударьи”; “Материалы к изучению этномофауны ККАССР. 4. Н.Н.Бобровский бывший заведующим лабораторной станцией Чимбая и в дальнейшее время зав. Гидрометеорологической станции Гидрометкомитета ККАССР, принимал активное участие в деле восстановления и расширения гидрометсети за 8 месяцев.

Ими были установлены и вступили в строй 2 важные станции, имеющие союзное и международное значение (Тамды и Муйнак). По его инициативе Государственный Метеорологический Комитет СССР принял решение об организации Гидрологической станции на острове Возрождения, которая была открыта в 1933 г.

Придавая особую важность организации научно-исследовательского института, правительство автономной республики приняло меры по широкой организации научно-исследовательской работы в Каракалпакстане. Каракалпакский комплексный научно-исследовательский институт был организован в 1931 г. [7., л-68]. Институт был укомплектован как приезжими учеными, так и представителями местной национальности – К.Аимбетов, Ж.Урумбаев, Т.Бекимбетов, начали работать в институте после 1933 г. 383

Комплексный научно-исследовательский Институт ККАССР находился в Турткуле. Основные задачи и проблемы, определяющие работу учреждения: изучение естественных богатств, производительных сил, экономику ККАССР, ее культуру, быт населения, классовую борьбу и историю. Конкретные дисциплины - история, этнография, языковое, строительство, сельское хозяйство, этнология, геоботаника, педагогика, гидрометеорология, энергетика. Институт имел химико-технологическую лабораторию в г. Турткуле, основанный в 1932 г., энтомологический кабинет, почвенный кабинет, пустынно-песчаный кабинет, исторический кабинет, лингвистический и этнографический кабинет [8.,л-23].

В ККНИИ имелась научная библиотека, в фондах которой было 1438 переплетных единиц книг, площадь помещений составлял 12 кв.м. В 1932 г. Каракалпакский комплексный институт проводил работу научно-исследовательского характера по ниже следующим темам: 1) Борьба с потерями в сельском хозяйстве. Народно-хозяйственное значение вредителей и полезных насекомых ККАССР и их видовой состав, условия обитания саранчи в дельте Амударьи. 2) Проблема каракалпакского языка и письменности. Орфография каракалпакского языка и грамматика каракалпакского языка. Библиография ККАССР. 3) Проблема освоения земель древнего орошения, оценочно-почвенные работы в районах, совхозах. 4) Фольклор каракалпаков, и т.д.

К сожалению, существование комплексного института было непродолжительным. В марте 1936 г. по решению СНК комплексный институт был разделен на несколько секторов, что означало его расформирование. В

постановлении областного комитета ВКП(б) и СНК ККАССР говорилось о том, что было принято решение организации двух республиканских зональных станций (хлопководческий и животноводческий), и также из-за отсутствия научных кадров расформировать научно-исследовательский институт. Для развития народного хозяйства и культуры республики нуждалась в высококвалифицированных кадрах. Поэтому многие представители Каракалпакстана были направлены на учебу в Москву, Ленинград, Ташкент, Алма-Ату и другие города.

Литература:

1. ЦГА РК, ф. 12, оп. 3, д. 160, л. 459.
2. Ф. 26, оп. 1, д. 351, л. 18.
3. ЦГА РК, Ф. 26, оп. 1, д. 351, л. 5.
4. АЖК РК Ф. 156, оп. 2, д. 151, л. 16.
5. Баскаков Н. Грамматика каракалпакского языка. Издание ККНИИ 1932 г.
6. Отзыв проф. Малова в газете «Советская Каракалпакия». ЦГА РК Ф. 229, оп.1, д. 16, л. 14.
7. Камалов С. Штабу советской науки-250 лет. Вестник ККФАН УзССР. 1974 г. №5.
8. ЦГА РК Ф. 156, оп. 2, д. 139, л. 21. 9. Ф. 156, оп. 2, д. 139, л. 23.